

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ, ТЕРАПИИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЮ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА**Ходжиева Д.Т., Мухамадиева Ф.Ш.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме: Положительная динамика в показателях типов пульсовых волн также наблюдалась в третьей подгруппе больных, получивших комплексное лечение, включающее назначение L-аргинина. В данной подгруппе больных отмечалась тенденция к уменьшению значения типа пульсовой кривой А, увеличению значения типа кривой В и типа кривой С, что, в свою очередь, свидетельствует об улучшении эластичности артериальных сосудов. С использованием медикаментозной терапии согласно схеме 3 через два месяца после проведенного лечения наблюдалось статистически значимое ($p=0,003305$) изменение структуры пульсовой волны: содержание типа А уменьшилось от 53,1% до 33,7%, а присутствие типа С увеличилось с 22,9% до 44,6%. медикаментозная терапия при классической невралгии тройничного нерва должна быть комплексной и направленной на ключевые звенья патогенеза: уменьшение объема компрессии тройничного нерва, стимуляцию процессов ремиелинизации в области нейроваскулярного конфликта, а также на восстановление эластичности артериальной стенки.

Ключевые слова: Невралгия тройничного нерва, медикаментозная терапия.

AN INTEGRATED APPROACH TO DIAGNOSIS, THERAPY, AND PROGNOSIS OF TRIGEMINAL NEURALGIA**Khodzhieva D.T., Mukhamadieva F.Sh.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Positive dynamics in terms of pulse wave types was also observed in the third subgroup of patients who received comprehensive treatment, including the administration of L-arginine. In this subgroup of patients, there was a tendency to decrease the value of pulse curve type A, increase the value of curve type B and curve type C, which, in turn, indicates an improvement in the elasticity of arterial vessels. Using drug therapy according to scheme 3, two months after the treatment, a statistically significant ($p=0.003305$) change in the structure of the pulse wave was observed: the content of type A decreased from 53.1% to 33.7%, and the presence of type C increased from 22.9% to 44.6%. drug therapy for classical trigeminal neuralgia should be comprehensive and aimed at the key links of pathogenesis: reducing the volume of compression of the trigeminal nerve, stimulating remyelination processes in the area of neurovascular conflict, as well as restoring the elasticity of the arterial wall.

Key words: trigeminal neuralgia, drug therapy.

УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ ДИАГНОСТИКАСИ, ТЕРАПИЯСИ ВА БАШОРАТЛАНИШИГА ИНТЕГРАЦИЯЛАШГАН ЁНДАШУВ**Хожиева Д.Т., Мухамадиева Ф.Ш.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Пулс тўлқинлари турлари бўйича ижобий динамика кенг қамровли даволанган беморларнинг учинчи кичик гуруҳида, шу жумладан L-аргининни қабул қилишида ҳам кузатилди. Беморларнинг ушбу кичик гуруҳида а типидagi пулс эгри қийматининг пасайиши, б эгри тури ва С эгри тури қийматини ошириши тенденцияси кузатилди, бу эса ўз навбатида артерия томирларнинг эластиклиги яхшиланганлигини кўрсатади. Схема бўйича дори терапиясидан фойдаланган ҳолда, даволанишидан икки ой ўтгач, пулс тўлқинининг тузилишида статистик аҳамиятга ега ($p=0,003305$) ўзгариши кузатилди: А типидagi таркиб 53,1% дан 33,7% гача камайди ва С турининг мавжудлиги 22,9% дан 44,6% гача ошди. Классик уч шохли нерв невралгияси учун дори терапияси кенг қамровли бўлиши ва патогенезнинг асосий бўгинларига қаратилган бўлиши керак: уч шохли нервнинг сиқилиши ҳажмини камайтириши, нейроваскуляр тўқнашиши соҳасидаги ремиелинизация жараёнларини рағбатлантириши, шунингдек, артерия деворнинг эластиклигини тиклаши.

Калим сўзлар: уч шохли нерв невралгиси, дори терапияси.

e-mail: xodjiyeva.dilbar@bsmi.uz, fera19941204@gmail.com

Введения: Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, частота впервые диагностируемых случаев невралгии тройничного нерва составляет от 3 до 5 на 100 000 человек в год, в среднем — 4,5 на 100 000 (Love S., Coakman H.B., 2001). Высокая интенсивность и частота болевых приступов при невралгии тройничного нерва приводят к значительному психофизическому истощению пациентов, утрате трудоспособности и снижению качества жизни, нередко приводя к инвалидизации (Zakrzewska J.M. et al., 2017).

На сегодняшний день продолжают споры относительно патогенеза классической формы невралгии тройничного нерва. Ряд исследователей считают, что сужение выходных отверстий тройничного нерва может играть патогенетическую роль [2, 3]. В развитии нейроваскулярного конфликта, характерного для классической невралгии тройничного нерва, участвуют корешок тройничного нерва и артерия — преимущественно верхняя мозжечковая, реже — нижняя передняя мозжечковая или базилярная. Формирование нейроваскулярного конфликта происходит при критическом сближении этих анатомических структур, что приводит к травматическому воздействию артерии на нейроваскулярного конфликта. Согласно законам гидродинамики, сила пульсирующего давления артерии может усугублять повреждение нерва. При этом атеросклеротические изменения сосудистой стенки и её ригидность, обусловленные эндотелиальной дисфункцией, усиливают этот эффект [12, 13].

Существующие методы терапии отражают развитие научных представлений об этиологических и патогенетических механизмах заболевания. Отсутствие единой концепции патогенеза способствует сохранению широкого применения деструктивных хирургических вмешательств и ограниченной эффективности медикаментозной терапии [6,11,17].

Среди консервативных методов терапии препаратами первой линии остаются противосудорожные средства, в первую очередь карбамазепин, обладающий способностью подавлять очаги сенситизации в коре и стволе мозга. Однако со временем развиваются толераневралгия тройничного нерва к препарату и нарастают побочные эффекты [5,8,13].

При недостаточной эффективности фармакотерапии прибегают к хирургическим методам, среди которых микроваскулярная декомпрессия (МВД) нейроваскулярного конфликта считается «золотым стандартом» [14,16]. Данный метод обеспечивает полное купирование боли, однако риск рецидива заболевания остаётся существенным — по данным F. Raymond, J.R. Sekula, M.M. Edward и др. (2011), он составляет до 28%. Средняя летальность после вмешательства — около 1,4%, а основной причиной смертельных исходов является нарушение мозгового кровообращения [1,6,10]. Также возможны повреждения соседних черепных нервов — IV, VI, VII и VIII.

Учитывая указанные риски и ограничения текущих методов лечения, остаётся актуальной задача разработки новых, более эффективных фармакологических подходов к терапии классической невралгии тройничного нерва, направленных на устранение болевого синдрома, снижение частоты осложнений и увеличение продолжительности ремиссий [12, 15].

Цель: Улучшить результаты лечения классической невралгии тройничного нерва путем оптимизации патогенетически обоснованной фармакотерапии.

Материалы и методы исследования: Проведено комплексное обследование 111 больных с диагнозом классическая Невралгией тройничного нерва. Среди них женщин 83, мужчин 28. Средний возраст составлял $57,2 \pm 1,17$ лет. Все больные были распределены на две группы: первую группу составили 89 пациентов, получивших консервативную терапию, во второй группе 21 больной, получивший хирургическое лечение.

Больные, которым проводилось консервативное лечение, в свою очередь, были разделены на три подгруппы:

- 1 п/группу составили 29 (33,3%) больных (контрольная группа), получивших с первого дня стационарного лечения терапию, включающую назначение антиоксидантов, витаминов группы «В», антиконвульсантов,

выполнение блокад в область выходов ветвей тройничного нерва;

- 2 п/группу составили 31 (35,6%) больных, получивших с первого дня стационарного лечения терапию, включающую назначение антиоксидантов,

витаминов группы «В», антиконвульсантов, выполнение блокад в область выходов ветвей тройничного нерва, а также внутривенное введение L-лизинаэсцината.

- 3 п/группу составили 27 (31,1%) пациентов, получивших с первого дня стационарного лечения, терапию, включающую антиоксиданты, витамины группы «В», антиконвульсанты, выполнение блокад в область выходных отверстий ветвей тройничного нерва, внутривенно L-лизинаэсцината, а также L-аргинин.

Во всех п/группах больных преобладали лица женского пола. Среди больных обеих групп преобладали лица старших возрастных групп, средний возраст пациентов составил $55,6 \pm 1,7$ лет.

По частоте поражения ветвей тройничного нерва у консервативных больных чаще всего страдали II и III ветви как вместе, так и в отдельности и с вовлечением I ветви (87,75%), I и II ветви (5,8%), и I ветвь (1,46%).

Правосторонняя локализация болевых пароксизмов в обеих группах преобладала над левосторонней: у консервативных 64,5% и 35,6% соответственно. У большинства больных 62,4% получавших консервативное лечение длительность приступа составляла несколько секунд. Максимальная частота болевых приступов у 39,8% больных, варьировала в пределах от 11 до 50 раз в 10 суток. Анализ суточных колебаний болевых пароксизмов в группах показал преобладание дневного времени.

Методы исследования: Неврологическое обследование пациентов проводилось в соответствии со стандартной методикой оценки неврологического статуса. При этом уточнялись характеристики болевых пароксизмов, включая их интенсивность, частоту, продолжительность, характер, суточную периодичность, а также наличие триггерных зон. До начала и после завершения терапии все пациенты проходили оценку болевого синдрома с использованием десятибалльной визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) и шкалы выраженности тригеминального болевого синдрома BNI (Barrow Neurological Institute). Дополнительно заполнялись опросники, направленные на оценку качества ночного сна, применялась шкала депрессии Гамильтона, а также фиксировалась суточная доза назначенного карбамазепина. Кроме того, всем пациентам проводилось общесоматическое обследование.

Статистический анализ материала выполнялся с применением пакета модулей программы STATISTICA 10.0 «forWindows» (StatSoft, USA) и программы статистического анализа Microsoft Office Excel 2007.

Результаты: У обследованных нами больных с классической невралгией тройничного нерва клинического исследования в группе больных, получавших консервативную терапию до лечения, средняя частота приступов боли в течение суток в 1 п/группе больных составила $41,65 \pm 7,51$, во второй $43,70 \pm 5,59$, в 3 п/группе $46,31 \pm 6,9$. Среднее значение интенсивности боли по ВАШ в 1 п/группе больных составило $8,61 \pm 1,34$, во 2 п/группе $8,77 \pm 0,86$, в 3 п/группе $8,41 \pm 1,39$. ВМА травмирует верхнюю поверхность нейроваскулярного конфликта, не пересекая нерв в вертикальном направлении. Среднее значение интенсивности боли по шкале BNI в 1 п/группе больных, получавших медикаментозное лечение, составило $4,31 \pm 0,18$, во 2 п/группе $4,37 \pm 0,15$, в 3 п/группе $4,19 \pm 0,28$. Полученные результаты по ВАШ и шкале BNI свидетельствуют о наличии у всех больных выраженного болевого синдрома.

По результатам оценки анкет ночного сна как у больных, получавших консервативное лечение отмечалось нарушение сна: в 1 п/группе среднее его значение составило $19,48 \pm 0,34$, во 2 п/группе $20,30 \pm 0,29$, в 3 п/группе $19,87 \pm 0,35$. При оценке состояния больных по шкале депрессии Гамильтона у всех изучаемых больных была выявлена депрессия: средний показатель в 1 п/группе больных составил $8,01 \pm 0,59$, во 2 п/группе $7,79 \pm 0,80$, в 3 п/группе $5,95 \pm 0,89$. Сравнивая полученные результаты частоты приступов боли, интенсивности боли, нарушений сна, выраженности депрессии и др. до лечения между подгруппами больных, получавших медикаментозное лечение, и группой хирургических были получены статистически незначимые различия между ними, что свидетельствует о сопоставимости исследуемых групп. У всех обследованных больных до лечения выявлены отклонения от нормы в показателях маркера эндотелиальной дисфункции эндотелина-1 (рис. 1) и общего холестерина. При этом достоверных различий между изучаемыми группами не установлено.

Рисунок – 1. Средние показатели эндотелина 1 до лечения в группе больных (норма $0,26 \pm 0,066$ фмоль/мл)

Статистически значимых различий в среднем уровне общего холестерина до начала лечения между исследуемыми группами выявлено не было, что свидетельствует об их сопоставимости по данному показателю (рис. 2).

Рисунок – 2. Средние показатели общего холестерина до лечения в группе больных (M±m) (норма 3,2 - 5,6 моль/л)

Увеличение среднего уровня общего холестерина у пациентов с классической невралгией тройничного нерва, являющегося одним из факторов эндотелиального повреждения, также указывает на снижение эластичности артериальной стенки. Средние значения гомоцистеина и цитокинов до начала лечения у пациентов, получавших консервативную терапию, находились в пределах референсных значений. Статистически значимых различий между сравниваемыми группами по данным показателям не выявлено ($p > 0,05$). Нормальные уровни гомоцистеина и цитокинов были зафиксированы как у пациентов с изолированной классической невралгией тройничного нерва, так и у больных с данной формой невралгии на фоне сопутствующей патологии. Отсутствие отклонений по этим лабораторным параметрам позволяет предположить, что они не играют значимой роли в развитии эндотелиальной дисфункции у данной категории пациентов.

До лечения у больных, получавших медикаментозную терапию, больных были получены отклонения от нормы в показателях ангиосканирования в виде повышения значения жесткости сосудов (о нормальном состоянии эластических свойств сосуда свидетельствует отрицательное значение цифр), что свидетельствует об утрате эластических свойств артериальной стенки, а также преобладания А типа пульсовой волны, указывающего на неудовлетворительное состояние сосудов. Среднее значение жесткости сосудов до лечения у больных, получавших фармакотерапию, составило: в 1 – п/группе $3,31 \pm 1,19$, во 2 – п/группе $7,11 \pm 1,29$, в 3 – п/группе $4,49 \pm 2,28$. Различия средних величин в изучаемых группах до лечения оказались статистически незначимыми, что также подтверждает сопоставимость изменения эластичности сосудистой стенки у данных больных.

У больных, получавших медикаментозное лечение, в пульсовой волне до лечения в 1 – п/группе тип А в среднем составил 46,%, тип В 24,21%, тип С 27,8%, во 2 – п/группе тип А в среднем составил 44,7%, тип В 32,3%, тип С 22,7%, в 3 – п/группе тип А в среднем составил 52,3%, тип В 24,8%, тип С 22,9%. Изменения показателей типов пульсовых волн отмечались как у пациентов с изолированной классической невралгией тройничного нерва, так и у больных с данной формой невралгии в сочетании с сопутствующей патологией. При этом различия средних значений между группами до начала лечения были статистически незначимыми ($p > 0,05$).

После проведения медикаментозной терапии была отмечена достоверная редукция частоты болевых приступов; различия в частоте до и после консервативного лечения оказались статистически значимыми ($p < 0,001$). Через два месяца после терапии средние значения гомоцистеина и цитокинов во всех группах пациентов оставались в пределах физиологической нормы. При этом различия между группами по данным показателям не достигли статистической значимости ($p > 0,05$). Согласно результатам ангиосканирования, при применении схемы лечения №3, включавшей приём L-аргинина, было зафиксировано статистически значимое улучшение показателей сосудистой жесткости по сравнению с исходными значениями ($p = 0,001474$). Это положительное изменение наблюдалось как у пациентов с изолированной классической невралгией тройничного нерва ($p = 0,007661$), так и у больных с данной формой невралгии на фоне сопутствующей патологии ($p = 0,027709$). В то же время при использовании схем лечения №1 и №2 существенных изменений в показателях сосудистой жесткости через два месяца зафиксировано не было ($p = 0,850619$ и $p = 0,818295$ соответственно), что указывает на отсутствие влияния этих подходов на эластические свойства артериальных стенок.

Позитивная динамика также была отмечена в характеристиках пульсовых волн у пациентов, получавших лечение по схеме №3. В этой подгруппе выявлялась тенденция к снижению доли типа А пульсовой волны, а также увеличению долей типов В и С, что отражает улучшение артериальной эластичности. Через два месяца терапии по данной схеме произошло достоверное изменение структуры пульсовой волны: доля типа А снизилась с 53,1% до 33,7%, а доля типа С возросла с 22,9% до 44,6% ($p = 0,003305$). Эти изменения были статистически значимыми как в группе с изолированной формой заболевания ($p = 0,003872$), так и у пациентов с сопутствующими нарушениями ($p = 0,00009$).

В контрольной подгруппе после лечения доля типа А составила в среднем 46,3%, типа В — 25,6%, типа С — 26,9%. Однако различия в распределении типов пульсовой волны до и после лечения в этой группе оказались статистически незначимыми ($p = 0,95090$). Аналогичная картина наблюдалась во второй подгруппе, не получавшей L-аргинин: тип А — 37,7%, тип В — 28,9%, тип С — 31,2%, при этом различия до и после терапии также не достигли статистической значимости ($p = 0,37331$). Отсутствие положительной динамики в графиках пульсовых волн у пациентов, лечившихся по схемам 1 и 2, указывает на их недостаточное влияние на сосудистую эластичность. В то время как снижение средней жёсткости сосудов и структурные изменения пульсовой волны в сторону увеличения доли типа С при применении схемы №3 свидетельствуют о снижении выраженности эндотелиальной дисфункции и улучшении эластических свойств артерий у пациентов с классической невралгией тройничного нерва.

Вывод. В развитии нейроваскулярного конфликта и возникновении классической невралгии тройничного нерва решающую роль играет не столько размер выходных черепных отверстий, сколько снижение или утрата эластичности артериальной стенки, вовлечённой в зону конфликта. Это подтверждается повышенными показателями эндотелина-1 (в среднем $0,95 \pm 0,19$ фмоль/мл), общего холестерина (в среднем $6,21 \pm 0,16$ ммоль/л), а также результатами ангиосканирования, выявившими увеличение сосудистой жёсткости (в среднем на $5,44 \pm 1,09\%$) и преобладание типа А пульсовой волны (в среднем $59,75 \pm 4,53\%$) у пациентов с классической формой заболевания. До начала терапии у больных с классической невралгией тройничного нерва не наблюдалось отклонений в уровнях гомоцистеина (в среднем $9,27 \pm 0,28$ мкмоль/л) и провоспалительных цитокинов: IL-1 β (в среднем $3,28 \pm 0,13$ пг/мл), IL-8 (в среднем $13,81 \pm 0,37$ пг/мл), ФНО- α (в среднем $5,31 \pm 0,17$ пг/мл). Различия в их концентрациях до и после лечения оказались статистически незначимыми ($p > 0,05$).

Таким образом, медикаментозная терапия при классической невралгии тройничного нерва должна быть комплексной и направленной на ключевые звенья патогенеза: уменьшение объёма компрессии тройничного нерва, стимуляцию процессов ремиелинизации в области нейроваскулярного конфликта, а также на восстановление эластичности артериальной стенки.

Список литературы:

1. АнгиоСкан-01П, АнгиоСкан-01М Приборы персональной диагностики сердечно-сосудистой системы: рук-во пользователя / ООО «АнгиоСкан-Электроникс». - М.: АнгиоСкан-Электроникс, 2011. - 66 с.
2. Балязин, В.А. Пути уменьшения осложнений и рецидивов после микроваскулярной декомпрессии у больных с тригеминальной невралгией / В.А. Балязин, Е.В. Балязина // Журн. Вопр. нейрохир. им. Н.Н. Бурденко. - 2003. - № 2. - С. 6-9.
3. Балязина, Е.В. Анатомические предпосылки возникновения классической невралгии тройничного нерва / Е.В. Балязина // Сборник научных трудов, посвященный 80-летию неврологической службы в Рязани. - Рязань, 2010. - С. 13-17.
4. Балязина, Е.В. Классическая невралгия тройничного нерва / Е.В. Балязина. - Новочеркасск: Лик, 2015. - 278 с.
5. Балязина, Е.В. Особенности нейроваскулярного конфликта, предрасполагающие к развитию невралгического статуса // Материалы X Всероссийского съезда неврологов. - Н. Новгород, 2012. - С. 601-602.
6. Балязина, Е.В. Способ лечения невралгии тройничного нерва: Пат. 2612936 Рос. Федерации / Е.В. Балязина, Т.А. Исаханова; опубл. 13.03.2017; заявл. 19.11.2015; № 2015149838; Бюл. Изобретения. Полезные модели № 8. - 2017. - 6 с.
7. Балязина, Е.В. Топографоанатомические взаимоотношения ствола тройничного нерва с верхней мозжечковой артерией у больных с невралгией тройничного нерва / Е.В. Балязина // Морфология. - 2009. - № 5. - С. 27-31.
8. Григорян, Ю.А. Тригеминальная невралгия иопухоли мосто-мозжечкового угла / Ю.А. Григорян, А.Р. Ситников // Российский нейрохирургический журнал им. профессора А.Л. Поленова. - 2010. - Т. 2, № 1. - С. 28-41.
9. Дымова, Н.В. Иммунные нарушения и эндотелиальная дисфункция при гипертоническом варианте хронического гломерулонефрита

и их динамика на фоне терапии: Дис. ... канд. мед. наук / Н.В. Дымова. - Курск, 2007. - 176 с.

10. Калакутский, Л.И. Измерительный преобразователь артериальных пульсаций для систем оценки реактивности сосудов / Л.И. Калакутский, П.А. Лебедев, А.П. Горлов // Актуальные проблемы радиоэлектроники. - Самара, 2003. - С. 105-107.

11. Карнилова, Л.Е. Влияние внутрикостных блокад на болевой синдром, память и когнитивный вызванный потенциал Р300 у пациента с обострением тригеминальной невралгии / Л.Е. Карнилова, Е.Л. Соков, М.С. Нурмагамедова // Российский журнал боли. - 2014. - Т. 42, № 1. - С. 110-111.

12. Коновалов, А.Н. Микроваскулярная декомпрессия корешка тройничного нерва в лечении тригеминальной невралгии: Материалы 14 Российской научно-практической конференции «Нейропатическая боль» / А.Н. Коновалов, О.Р. Орлова, У.Б. Махмудов и соавт. // Вертеброневрология. - 2008. - Т. 15, № 1/2. - С. 81-82.

13. Курапова, М.В. Клинико-диагностическое значение эндотелиальной дис-

функции у больных хронической болезнью почек: Дис. ... канд. мед. наук / М.В. Курапова. - Самара, 2015. - 145 с.

14. Милягин, В.А. Современные методы определения жесткости сосудов / В.А. Милягин, В.Б. Комиссаров // Артериальная гипертензия. - 2010. - Т. 16, № 2. - С. 137-138.

15. Оттева, Э.Н. Артериальная ригидность - маркер развития сердечнососудистых заболеваний / Э.Н. Оттева, Е.В. Клиноква, О.Г. Гарбузова и соавт. // Клиническая медицина. - 2012. - Т. 90, № 1. - С. 4-12.

16. Рогозина, Л.А. Эндотелиальная дисфункция у больных с аллогенным почечным трансплантатом / Л.А. Рогозина, И.Л. Давыдкин, Э.Н. Исхаков // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - 2014. - Т.16, № 5(4). - С. 1305-1308.

17. Xu M. et al., Identification of small molecule inhibitors of Zika virus infection and induced neural cell death via a drug repurposing screen // 2016

Для цитирования: Ходжиева Д.Т., Мухамадиева Ф.Ш. Интегрированный подход к диагностике, терапии и прогнозированию невралгии тройничного нерва // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 377–382. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17122348>